

komstig inkomen vertegenwoordigen, brengt met zich mede, dat aan deze posten geen hogere vervangingswaarde mag worden toegekend bij de herwaardering door de moedermaatschappij.

Behoudens de hiervoor genoemde gevallen, waaraan bij de waardering bijzondere aandacht dient te worden geschonken, doen zich geen problemen voor, welke een andere behandeling dezer activa zouden rechtvaardigen, dan ook voor soortgelijke activa, welke het directe eigendom der moedermaatschappij vormen, plaats vindt. Wanneer men dus slechts het belang der moedermaatschappij bij haar dochterondernemingen op dezelfde wijze wil waarderen alsof de activa en passiva dezer laatste afzonderlijke bestanddelen van het vermogen der moedermaatschappij vormden, dan zal noch bij de periodiek wederkerende waardering van dit belang, noch bij de herwaardering die door devaluatie noodzakelijk wordt, zich enige bijzondere moeilijkheid voordoen.

Naast de herwaardering in de boeken der moedermaatschappij zal het nodig zijn, ook in de boeken der dochteronderneming een herwaardering door te voeren, voorzover daarin in guldens luidende activa en passiva voorkomen. Meestentijds zal er sprake zijn van een schuld aan de moederschappij, en indien deze schuld in Nederlandse valuta is aangegaan, zal dus hierop een herwaardering moeten worden toegepast. Het op deze wijze geboekte voordelig verschil, zal echter geen uitkeerbare winst voorstellen, daar tegenover de lager gewaardeerde schuld aan de moedermaatschappij rekening moet worden gehouden met de lagere vervangingswaarde van de daartegenover staande activa, voorzover deze in Nederlandse valuta zijn aangeschaft. Buitendien komt ook hier de eis tot niet-aantasting van het nominale-vermogen in het geding, zodat in het algemeen gezegd kan worden dat een dergelijk voordelig herwaarderingsverschil niet uitkeerbaar is. Wel zal tengevolge van de lagere vervangingswaarde veler activa de toekomstige rentabiliteit stijgen, welke meerdere winsten automatisch in de op de devaluatie volgende perioden tot uitdrukking zullen komen.

Ook hier zijn dus alle principes van toepassing, welke ten aanzien van soortgelijke ondernemingen, in Nederland gevestigd, zouden gelden.

J. E. SPINOSA CATTELA.

LITTERATUUR-OVERZICHT

Een literatuur-overzicht over de gevolgen van de depreciatie van waarde en winst in het bedrijf krijgt onvermijdelijk een eenzijdig karakter. In de sociale economie b.v. wordt het onderwerp in deze vraagstelling niet aan de orde gesteld. Beschouwingen over de waarde vormen één hoofdstuk van de economie, die over het inkomen een ander. Tussen deze twee wordt sedert de toerekeningstheorie wel een innig verband gelegd, doch vooral van statisch karakter en bovendien niet toegespitst op de bedrijven. Ook de geldtheoretische literatuur over de waarde van het geld, devaluatie, inflatie, enz. geeft zich nauwelijks rekenschap van de betekenis van de fluctuaties in de waarde van de geldeenheid voor de calculatie in het bedrijfsleven. Zo zijn wij vooral aangewezen op de bedrijfs-economische literatuur. Algemene beschouwingen zijn er ook hier weinig. Slechts zelden heeft men zich gerealiseerd, dat de vraag welke betekenis de depreciatie en de prijsstijging voor waarde en winst in het bedrijf hebben, zich bij iedere ruiling voordoet. Men heeft vooral gezien naar het moment, waarop men zich periodiek bijzondere rekenschap geeft van die waarde, alsmede van de winst, die over een zekere periode is verkregen:

de literatuur is gegroepeerd om het moment van de balans-opmaking. De omstandigheid, dat wijzigingen in de geldswaarde zich in zo hevige mate in Duitsland hebben voorgedaan, is nog weer oorzaak, dat wij bijna geheel met Duitse literatuur te doen hebben.

De schrijvers uit de voor-oorlogsjaren baseerden zich op de aanschaffingsprijs als grondslag voor de balanswaardering. Zo *R. Fischer* in *Die Bilanzwerte*, was sie sind und was sie nicht sind (1905). Een uitgesproken eigen mening heeft hij weliswaar niet. Hij verklaart zich tegen het beginsel van de verkoopprijs, omdat bij daadwerkelijk verkopen van alle goederen op balansdatum, een chaos zou ontstaan. Zijn belangrijkste conclusie is nog zeer slap geformuleerd: „Also nicht allein für die dem Gebrauche, sondern auch für die der Veräusserung dienenden Sachen ergibt sich, wenn auch auf Grund ganz verschiedenartiger Erwägungen, die unbedingte Notwendigkeit, dass der seine Bilanz aufstellende Kaufmann Kenntnis von den Anschaffungs- und den Herstellungskosten besitzt”.

I. Kovero. Die Bewertung der Vermögensgegenstände in den Jahresbilanzen der Unternehmungen (1912), zoekt al sterker naar een theoretische fundering. Hij vindt deze in het doel van de waardering, hetwelk volgens hem is gelegen in het vergelijken van het vermogen van een onderneming met dat van andere, als maatschappelijke grootheid. Hij zoekt daarom naar een maatschappelijk bepaalde maatstaf voor waarde, die hij vindt in de objectieve aanschaffingswaarde.

Ten onzent werd deze periode afgesloten door *J. G. Ch. Volmer* met *De winstrekening en de vermogensbalans* (1914). De formuleringen van *Volmer* blijven uitermate vaag. Balanswaarde is bij hem de zo objectief mogelijk geschatte waarde. Als een der eerste grondslagen voor de balanswaarde noemt hij de kostende prijs. Dergelijke uitspraken hebben voor den tegenwoordigen bedrijfseconoom natuurlijk nog generlei inhoud, voor *Volmer* was het vermoedelijk een duidelijke aanwijzing van de aanschaffingsprijs. Besluiten wij met twee citaten: „Resumerende komen wij tot de conclusie, dat het onmogelijk is, regels te geven voor de waardebeoordeling, die voor alle bedrijven onder alle omstandigheden op gelijke wijze kunnen dienen”. „Wel staat vast, dat de kostende prijs tot uitgangspunt der waardebeoordeling moet dienen, dat kwalitatieve wijzigingen steeds in aanmerking genomen moeten worden, terwijl de marktwaarde slechts van secundaire betekenis is en haar invloed daalt, naarmate de realisatie van het goed, in verband met zijn bestemming, eerst in een verder verwijderd tijdstip verwacht mag worden.”

De ervaringen in de na-oorlogsjaren opgedaan, hebben de auteurs van het standpunt van de aanschaffingsprijs afgedreven. Het was duidelijk, dat een jaarrekening, die op deze grondslag was opgemaakt, niet aan zijn functies kon voldoen. Men kwam ook tot het inzicht, dat de Duitse inflatie de gebreken van de bestaande opvattingen weliswaar had geopend, doch dat het in wezen om problemen ging die zich voortdurend voordoen. Twee opvattingen kunnen vooral in de literatuur van deze tijd worden onderscheiden: de opvatting die vasthoudt aan de aanschaffingsprijs, doch deze wil corrigeren met een indexcijfer, waarvan zijn te onderscheiden zij die een ander waardebegrip in de plaats van de historische uitgaafprijs willen stellen.

E. Schmalenbach is in zijn *Dynamische Bilanz* (1ste druk 1919) de grote voorvechter van eerstgenoemde opvatting. Hij besteedt een afzonderlijk onderdeel van dit werk aan de wijze, waarop de invloed van de waarde-veranderingen van het geld op de verlies- en winstrekening kan worden uitgeschakeld. Hierin onderscheidt hij de niet-systematische uitschakeling van

de systematische. Niet-systematisch noemt *Schmalenbach* een aantal partiële correcties, bij de vaste activa alleen toegepast, wanneer men de winst berekent bij verkoop of de hoogte van de afschrijving. Bij de vlottende activa rekent hij de calculatie tegen „Zeitwert” tot de niet-systematische methode. *Schmalenbach* geeft sterk de voorkeur aan de systematische methode, waaronder hij verstaat de omrekening der balanswaarden, hetzij tegen goudmarken, hetzij met een indexcijfer. Het indexcijfer der groothandelsprijzen acht *Schmalenbach* voor deze bewerking het meest aangewezen.

Wij dienen hier op te merken, dat *Schmalenbach* geen verband legt tussen zijn opvattingen over de waarde en over balanswaardering in het algemeen en de speciale toepassing daarvan op het probleem van de prijsstijging. Dit laatste is door hem als een op zichzelf staand probleem gezien, dat hij met zijn index-correctie ook zelfstandig heeft aangevat. De verwijzing naar de waarde-van-den-dag bij de niet-systematische correctie der vlottende activa is niet meer dan toevallig, deze correctie wordt er trouwens in afgewezen.

De denkbeelden van *Schmalenbach* op dit punt hebben veel navolging gevonden. Er is een vrij omvangrijke Duitse literatuur, die volstaat met de herhaling van *Schmalenbach's* opvatting.

Overeenkomstige denkbeelden zijn in Nederland ontwikkeld door *A. J. W. Renaud* in de Invloed der waardeveranderingen van het geld op de balans (1924).

In de periode van hevige waardeveranderingen van het geld kwam *Renaud* tot het inzicht, dat de methode om de balans telken jare vast te stellen in gewone guldens niet juist is. De waarde-eenheden zijn dan niet constant. Het geld moet „Kleurloze middenstof” zijn in het ruilverkeer. In de indexcijfers ziet *R.* een betere waarde-eenheid, in het bijzonder weer in de indexcijfers der groothandelsprijzen. In het laatste hoofdstuk van zijn boek geeft *R.* een vergelijking van de balansopstelling volgens de gebruikelijke manier, volgens de organische balans-theorie en volgens de door hem voorgestane methode van de index-guldens. Het blijft bij het aangeven van de verschillende resultaten, die men verkrijgt bij het opmaken van de balansen volgens de verschillende methoden, zonder theoretische analyse van de verschillen tussen de theoriën. Merkwaardig is het geringe verband dat *R.* legt tussen zijn methode en die van *Schmalenbach*. De enige vermelding van *Schmalenbach* is die op blz. 88: „Prof. dr. *E. Schmalenbach* (geeft) in zijn „Goldmarkbilanz” in een kort bestek een helder betoog voor zijn „Index-methode”.

Nog in 1936 kwam in de V.S. een werk uit, dat de balans-correctie op deze grondslag voorstaat, n.l. het Stabilized Accounting van *H. W. Sweeney*. Daar het in het Aprilnummer van dit blad meer uitvoerig is besproken, kunnen wij er thans kort over zijn. Memoreren wij slechts, dat ook *Sweeney* niet ziet, dat hij met zijn balanscorrectie bezig is een andere waardering te geven aan de balanscomponenten. Hij gaat zelfs zo ver, het verband met waarderingsvraagstukken uitdrukkelijk te ontkennen.

Het verband met een theorie van de waarde werd wel gelegd door *F. Schmidt* in Die organische Tageswertbilanz (1921), hier te lande geïntroduceerd door *H. van Overeem*. Wel is zijn waarderingsbeginsel niet het uitgangspunt voor zijn theorie, dat hij vindt in de noodzaak voor het bedrijf, om zijn relatieve plaats in de voortbrenging te behouden. Daaruit concludeert *S.* tot een reproductie- of vervangingswaarde, omdat het bedrijf dan in staat zal zijn z'n productie-capaciteit overeenkomstig het beginsel van de relatieve plaatshandhaving te vervangen. Overeenkomstig zijn waardebegrip bepaalt *S.* zijn winstbegrip:

„Gewinn der Unternehmung kann nur sein, was über die Erhaltung des Unternehmungsvermögens hinaus erzielt wird.” Hij maakt dus een onderscheiding tussen de veranderingen van het vermogen, die een gevolg zijn van de uitkomsten van het productie-proces en die een gevolg zijn van prijsveranderingen. De eerste worden aangetekend op de verlies- en winst-rekening, de tweede op het z.g. Wertberichtigungskonto. De prijsinvloeden blijven daardoor buiten de jaarrekening.

Het is zeer te betreuren, dat *Schmidt* zijn theorie niet consequent heeft doorgevoerd. Wij denken speciaal aan de waardering van de duurzame productiemiddelen. Wanneer *S.* zich afvraagt, welke de betekenis van de prijsverandering is voor de werkeenheden die in vroeger jaren zijn verbruikt, verliest hij het waarde-vraagstuk uit het oog. Een verlies op vroeger verbruikte werkeenheden wegens latere prijsstijging wil hij niet inhalen. De ondernemer moet het vrijgekomen vermogen beleggen in goederen en duurzame productie-middelen, die in de volgende jaren de prijsverhogingen meemaken. Het hangt van het inzicht van den ondernemer af, of hij er op deze wijze in slaagt t.z.t. voldoende vermogen te hebben voor de vervanging van zijn productie-apparaat. Het is een vraag van „Kapital-disposition”.

Deze en andere inconsequenties hebben er toe geleid dat de theorie van *Schmidt* niet die instemming heeft ondervonden die zij verdient. Wij zullen ons niet begeven in de uitgebreide literatuur, die er om *Schmalenbach* en *Schmidt* is ontstaan, doch ons beperken tot twee interessante, zelfstandige opvattingen van het probleem. De eerste is die van *K. Sewering*, die in Die Einheitsbilanz (1925) een poging doet een methode te vinden die de tegenstelling tussen de dynamische en organische balans opheft en het mogelijk maakt om, rechtdoende aan beide principia, met één balans te volstaan. Een vrij belangrijke rol speelt bij *Sewering* het onderscheid of de balans moet dienen voor een bloeiend bedrijf dan wel voor een bedrijf dat er minder gunstig voorstaat. Tot een algemene theorie, die in alle gevallen gevolgd kan worden, brengt hij het — ook naar eigen mening — niet. In de tweede plaats willen wij in het kader *Schmalenbach—Schmidt* vermelden Die Berücksichtigung von Geldwertschwankungen in Buchhaltung und Bilanz (1932) van *Maria Miller*. De schrijfster komt — o.m. na een verdienstelijke uiteenzetting en beëritisering van *Schmalenbach* en *Schmidt* — tot de merkwaardige conclusie, dat, waar ons economisch leven nu eenmaal op de geldrekening is gebaseerd, wij die met alle gebreken moeten aanvaarden. „Eine Geldrechnung an der herumkorrigiert wird, gibt es nicht”. „Jeder Versuch, Schwankungen des Geldwertes zu berücksichtigen, verrät mangelnde Einsicht in die logische Bedingtheit des Problems und seine Abhängigkeit vom gegebenen Wirtschaftszustand”.

De meeste lezers van dit maandblad zullen zich herinneren, dat het vraagstuk van de betekenis van de balanswaardering voor waarde en winst in het bedrijf aan de orde is gesteld op het accountants-congres van 1926. Hieraan danken wij het geschrift van *J. M. Clark* over Valuation for the balance-sheet and profit. *Clark* heeft hierin al zijn uitspraken dermate voorzichtig geformuleerd, dat zij nauwelijks houvast bieden. Wanneer hij b.v. over de gevolgen van inflatie spreekt voor de waardering van duurzame productie-middelen, merkt hij op, dat de prijsstijging niet als winst mag worden beschouwd en dat men bij waardering tegen aanschaffingswaarde inderdaad niet in die fout vervalt. Anderzijds wijst hij op de noodzakelijkheid om in zo'n geval de afschrijvingen op in vroegere jaren verbruikte werkeenheden te verhogen. In ernstige gevallen zal een herwaardering op basis van reproductiekosten de beste weg bieden uit de moeilijkheden. Ook t.a.v. grondstoffen geeft *Clark* een

formulering, waaruit zijn bedoeling niet duidelijk blijkt: „While market value is the theoretically correct standard, the difficulties of accurate measurement may largely destroy its usefulness”. Bijzonder hinderlijk is bovendien, dat Clark in de paragraaf over grondstoffen met „marketvalue” nu eens de prijs op de koopmarkt, dan weer die op de verkoopmarkt bedoelt.

Ofschoon overbekend voor de lezers van dit Maandblad, willen wij toch niet besluiten zonder de vermelding van de kortgeleden gepubliceerde beschouwingen van Th. Limperg, waarin wij de eerste publicatie kunnen begroetten, waarin het probleem, waar dit speciale nummer aan is gewijd, is aangevat op basis van een waardetheorie, met name dan van de theorie van de vervangingswaarde.

G. L. GROENEVELD

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR
OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

Red.: Drs. M. BEHRENS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Principles of accountancy legislation

Towns, C. H. — Schr. geeft de voorloopige richtlijnen weer, vastgesteld door een vanwege het „American Institute of Accountants” ingesteld comité, hetwelke tot taak had het vraagstuk van een uniforme wettelijke regeling voor de V.S. te onderzoeken.
A II 4 *The Journal of Accountancy Juni 1937*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Sources and extent of liability of a public accountant

Mac Millan, W. R. — Schr. behandelt Amerikaansche en Engelsche „cases” met betrekking tot de verantwoordelijkheid van den accountant.
A IV 2 *The Journal of Accountancy Juni 1937*

Methods of fraud

Caldwell, S. M. — Schr. behandelt de meest voorkomende fraudegevallen, met velerlei voorbeelden, die aan de praktijk zijn ontleend.
A IV 3 *The Incorporated Accountants' Journal Mei 1937*

De contrôle op debiteuren

Demenint, A. L. — Schr. bespreekt de techniek der debiteurencontrole (totaal controle, saldo, controle, tellinglijsten, gevaar van slepen enz.).
A IV 3 *Administratieve Arbeid Juni 1937*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Het 25 jarig bestaan den van den Octrooiraad op 1 Juni 1937

Alingh Prins, Mr. J. — Octrooibeschermer heeft de research-laboratoria mogelijk gemaakt, deze kunnen de twee groepen uitvinders, de beroepsuitvinders en de wetenschapsmensen, opnemen en daardoor hun werk zakelijk productief maken.

Het „georganiseerd uitvinden” heeft o/h gebied v/d grondstoffen belangrijke veranderingen gebracht. Op het gebied v/d landbouw bestaat geen octrooibeschermering.

De technische documentatie, verkregen door de octrooiraad, is van belang voor de technische vooruitgang.
B a III 1 *Polytechnisch Weekblad 15 en 29 Juli 1937*

De marktanalytische beteekenis van de schatting van het nationale inkomen

Stridiron, dr. J. G. — Een schatting van het nationale in-

komen heeft groote marktanalytische beteekenis. Schr. bespreekt enkele plaats gehad hebben berekeningen, vooral die van Kuznet over het nationale inkomen in de V.S. Voor Nederland zullen binnenkort verbeterde berekeningen plaats vinden.

B a III 2

Prodiscon Juni 1937

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Het onderzoek naar een maatstaf voor het rendement van een bestelauto

White d, E. W. — Besproken wordt de methode en de techniek van een onderzoek naar het rendement van een bestelauto, waarbij als rendementseenheid het aantal halten per arbeidsuur werd genomen. (Overdruk van the Journal of the Society for the Advancement of Management).

B a IV 2a

Prodiscon Juni 1937

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Les banques et l'industrie

Moxhon, H. — Schr. onderzoekt de ontwikkeling in de verhouding tusschen het bankwezen en de industrie in België en de toestand, welke het gevolg kan zijn van het Koninklijk Besluit van 1935, welke een controle over het bankwezen beoogt.

B a V 3a

Annales des Sciences Commerciales et Econ. April 1937

Van den Bergh's conversie

Polak, Prof. dr. N. J. — Schr. geeft allereerst een korte expositie van de feiten. Rentebesparing brengt deze conversie niet. Voor den kapitaalverschaffer beteekent zij minder waarborgen en een meer speculatief karakter. De conversie had een stap kunnen zijn in de richting van centralisatie der financiering van het concern, doch is het niet. Uit algemeene overwegingen had schr. liever gezien, dat de conversie in beide opzichten in andere richting was gegaan.

B a V 3a

De Naamlooze Vennootschap Juni 1937

Dividenduitkeering en de kaspositie

Groot, drs. A. M. — Schr. zet uiteen, waarom de verleiding om dividend uit te keeren in vele bedrijven thans groot is, vooral omdat door verschillende oorzaken de kaspositie veelal ruim is. Uitvoerig beoogt schr., waarom het wenschelijk is, deze dividendneigingen te beteugelen.

B a V 6

De Naamlooze Vennootschap Juni 1937

Dividenduitkeering en de kaspositie

Groot, drs. A. M. — Schr. zet uiteen, waarom de verleiding om dividend uit te keeren in vele bedrijven thans groot is, vooral omdat door verschillende oorzaken de kaspositie veelal ruim is. Uitvoerig beoogt schr., waarom het wenschelijk is deze dividendneigingen te beteugelen.

B a V 7

De Naamlooze Vennootschap Juni 1937

Reorganisatie van het kapitaal der N.V.

Smeets, dr. M. J. H. — Schr. bespreekt de prae-adviezen van Prof. mr. F. G. Scheltema en W. H. Meyburg over de reorganisatie van het kapitaal der N.V., waarbij hij vooral de fiscaal-rechtelijke zijde naar voren brengt.

B a V 8

De Naamlooze Vennootschap Juni 1937

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Richtlijnen voor economische politiek

Lieftinck, Prof. dr. P. — Schr. behandelt de verhouding van de algemeene economische politiek tot de staatkundige en zedelijke beginselen van het volk, tot de financieele politiek, de monetaire politiek, de handelspolitiek, de agrarische politiek, alsook de tegenover conjunctuurverschijnselen van structureelen aard aan te nemen houding.

B a VI 1

Bijlage Econ. Statistische Berichten 30 Juni 1937

Conjunctuurdiagnose aan de hand van spanningsbarometers

Deze methode beoogt een verbetering te brengen in de conjunctuurdiagnose zooals die met behulp van trendbepaling kan geschieden. Men gaat er van uit, dat verschillende eischen vervuld moeten zijn, wil er van evenwichtontwikkeling sprake zijn; b.v. parallel verloop van rentestand voor lange en korte kredieten, van loon-inkomen en winsten, van rentestand en winstvoet. Lijnen van dergelijke gegevens